

Educación a distancia en el Tecnológico Nacional de México, Oaxaca ante el COVID-19

E.F. Monzoy Ventre^{1*}, A. Gómez Ordaz², J. I. Ramírez Hernández³, O. Pérez López¹,

¹Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México, Campus Oaxaca, Avenida Ing. Víctor Bravo Ahuja No. 125 Esquina Calzada Tecnológico, C.P. 68030.

²Departamento de Ingeniería Eléctrica, Tecnológico Nacional de México, Campus Oaxaca, Avenida Ing. Víctor Bravo Ahuja No. 125 Esquina Calzada Tecnológico, C.P. 68030.

³División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México, Campus Oaxaca, Avenida Ing. Víctor Bravo Ahuja No. 125 Esquina Calzada Tecnológico, C.P. 68030.

[*elsie.monzoy@itoaxaca.edu.mx](mailto:elsie.monzoy@itoaxaca.edu.mx)

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

Se diseñó un cuestionario de dieciséis preguntas, dirigido a los estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Oaxaca, con el propósito de identificar sus necesidades y problemática que enfrentan para el desarrollo de sus competencias profesionales ante la contingencia por el SARS-CoV-2.

El cuestionario fue aplicado a través de una liga compartida por los Coordinadores de Carrera de la División de Estudios Profesionales. El análisis de la muestra de 1,894 estudiantes de las diferentes carreras que se imparten en el Instituto se llevó a cabo a través del software Calc de libreoffice. Destacando la necesidad de considerar mayor tiempo para la entrega de las actividades de aprendizaje por un 33.66% de la población.

La presente investigación contribuye de manera vital para el diseño adecuado de estrategias de enseñanza-aprendizaje ante la necesidad de dar las clases de manera virtual.

Palabras clave: Educación, TIC, estrategia, enseñanza.

Abstract

A questionnaire of sixteen questions was designed, aimed at the students of the Tecnológico Nacional de México, Campus Oaxaca, with the purpose of identifying their needs and problems that they face for the development of their professional skills before the contingency by Sars-Cov2.

The questionnaire was applied through a league shared by the Career Coordinators of the Professional Studies Division. The analysis of the sample of 1,894 students from the different careers taught at the Institute was carried out through the Calc free office software. Stressing the need to consider longer time for the delivery of learning activities by 33.66% of the population.

This research contributes vitally to the proper design of teaching-learning strategies in the face of the need to teach in a virtual way.

Key words: Education, TIC, strategy, teaching.

Introducción

El Tecnológico Nacional de México, campus Oaxaca cuenta con una población estudiantil de más de 7000 estudiantes, impartiendo las carreras de Ingeniería Industrial, Química, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Civil, Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, además de ofertar la licenciatura en Administración, pero debido a la pandemia que actualmente estamos sufriendo del COVID-19, tanto estudiantes como docentes tuvieron que adaptarse de una educación presencial a una educación a distancia que como menciona Martínez Uribe, "se desarrolla con mediación pedagógica, que está dada por el docente que utiliza los avances tecnológicos para ofrecer", o también considerada como una estrategia educativa en la cual no influye el espacio y el tiempo o algunos otros factores para estropear el proceso de enseñanza-aprendizaje [1].

Debido a esa situación los docentes tuvieron que replantear sus estrategias de enseñanza-aprendizaje para la construcción y generación de conocimientos, pero esto implica la participación activa de los estudiantes en su formación, permitiendo que se conviertan en elementos activos para que se logre un aprendizaje autónomo y de esta forma el docente se convierte en un tutor de este proceso o una guía en su desarrollo, Gil Rivera menciona, que el diseño de las situaciones de aprendizaje no es únicamente las actividades de aprendizaje, debido a que implica el crear ambiente que propicien el aprendizaje colaborativo y de esta forma el estudiante desarrolle habilidades de comprensión, análisis, síntesis y crítica [2], no es dejar al estudiante solo en este proceso ya que se requiere el acompañamiento por parte del profesor.

Al diseñar el docente situaciones de aprendizaje en la modalidad a distancia se requiere hacer una correcta selección de los medios debido a que no todos los estudiantes se encuentran en las mismas condiciones o ambientes, por ello es importante el analizar las necesidades y los problemas a los que se enfrentan los estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Oaxaca, en una educación a distancia ante la contingencia por Covid 19.

Modelo de educación a distancia

Para que un profesor pueda impartir su cátedra en modalidad a distancia no sólo requiere de la experiencia docente de forma presencial sino adicionalmente necesita tener las competencias necesarias para diseñar e implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje que posibiliten la colaboración entre estudiantes-estudiantes, a través de ambientes virtuales. [3]

Este trabajo resalta las necesidades de los estudiantes ante la educación virtual.

Objetivo General

Analizar las necesidades y problemas de las y los estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Oaxaca, en la educación a distancia ante la contingencia por Covid 19.

Metodología

Para esta investigación se determinó un enfoque cualitativo ya que se desea conocer la percepción de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Oaxaca como población objetivo, con ello se pretende construir explicaciones que permitan aportar elementos a la comprensión del fenómeno de transición de educación presencial a educación a distancia.

La recolección de datos se realizó a través de un Cuestionario [4] de 16 preguntas de opción múltiple, orientado a los y las estudiantes de las carreras de Ingeniería en: Sistemas Computacionales, Eléctrica, Electrónica, Industrial, Química, en Gestión Empresarial, Civil y Licenciatura en Administración de Empresas.

Se aplicó un cuestionario piloto a 50 estudiantes, derivado de los comentarios de los participantes y la experiencia de los profesionales que participan en la investigación, se re-estructuró, hasta llegar a la versión actual, de tal manera que permitió identificar las necesidades, recursos y las plataformas LMS que favorecen su aprendizaje, la problemática académica enfrentada ante la pandemia por Covid 19, y las necesidades de estudiantes para su implementación.

Con base en el tamaño de la matrícula de 7000 estudiantes en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, un nivel de confianza de 95% considerando una distribución normal de los valores, y un margen de error del 5%, se determinó que el tamaño de muestra mínimo confiable estadísticamente correspondía a 365 estudiantes, sin embargo, el cuestionario se aplicó a 1900 estudiantes, en un tipo de muestreo con selección aleatoria simple (por número de matrícula) previa estratificación porcentual por carrera, descartando seis casos que no contaban con la especificación de la carrera de estudio, la cual es una variable central en la investigación.

Se analizaron 1,894 casos utilizando filtros y funciones de la hoja de cálculo de libreOffice Calc. Mostrando los resultados en tablas y figuras.

Resultados y discusión

Con base a los datos de la muestra se identifica que el 75.19% de las estudiantes mujeres cuenta con una computadora propia y con conexión a internet en un 74.94%. mientras que los estudiantes varones representan el 76.61% y 73.21% respectivamente como se muestra en la tabla no. 1

Tabla. No. 1 Acceso a las TIC

	Sexo		Total
	Femenino	Masculino	
Tienen computadora			
Si	75.19	76.61	76.03
No	24.81	23.30	23.97
Total	100	100	100
Tiene acceso a Internet			
Si	74.94	73.21	73.92
No	25.32	26.79	26.08
Total	100	100	100

En la tabla 2. se muestran las actividades que entregan y realizan las y los estudiantes a través de la plataforma de aprendizaje a distancia, que desarrollan mejor su aprendizaje: en primer lugar se observan las **tareas** con un 65.36% de manera general, correspondiente al 70.54 % de mujeres y 61.79 % de los hombres, seguida por los **foros** con 31.84% de los estudiantes de manera general, correspondiente a un 33.20% de mujeres y 30.89% de los hombres y **exámenes**, en un 29.36% de manera general, correspondiente 30.88% de las mujeres y 28.30% de los hombres.

Las **Tareas**, se refieren a los productos de aprendizaje desarrollados por los estudiantes para poder ser calificados por los docentes y recibir los comentarios que re-alimenten su aprendizaje. Las plataformas de aprendizaje ofrecen el espacio para subirlas [5].

Los **Foros**, son diseñados por los docentes para presentar un tema de interés a través del uso de Internet, permiten desarrollar el pensamiento crítico e hipotético, evaluar y emitir juicios [6] son asíncronos, pueden ser: generales y de aprendizaje, foro estándar, de preguntas y respuestas, de novedades, de profesores/tutores [7]. Fomentan la comunicación, factor necesario para el

aprendizaje [8]. Permiten compartir actividades que son visualizadas y comentadas por los integrantes de la clase.

Los exámenes, son actividades diseñadas por los docentes para valorar la comprensión de contenidos aprendidos por las y los estudiantes. Pueden configurarse con preguntas de cierto y falso, relacionar columnas, completar una respuesta, hacer un cálculo, las cuáles son calificadas automáticamente por la plataforma, re-alimentación al estudiante, con base a la respuesta dada y la información proporcionado por el profesor. También puede trabajarse con preguntas abiertas, como la elaboración de ensayos, las cuales requieren ser revisadas directamente por el docente. [9]

Tabla Número 2

Actividades de la plataforma de aprendizaje a distancia que desarrollan mejor el aprendizaje de los estudiantes por sexo en %

Actividad de la plataforma	Sexo		
	Femenino	Masculino	Total
Examen			
Si	30.88	28.30	29.36
No	69.12	71.70	70.64
Total	100	100	100
Chat			
Si	13.44	16.07	14.99
No	86.56	83.93	85.01
Total	100	100	100
Lección			
Si	8.66	8.66	8.66
No	91.34	91.34	91.34
Total	100	100	100
Glosario			
Si	13.05	10.18	11.35
No	86.95	89.82	88.65
Total	100	100	100
Wiki			
Si	1.81	5.36	3.91
No	98.19	94.64	96.09
Total	100	100	100
Base de datos			
Si	14.86	19.91	17.85
No	85.14	80.09	82.15
Total	100	100	100
Foros			
Si	33.20	30.89	31.84
No	66.80	69.11	68.16
Total	100	100	100
Encuestas			
Si	18.35	19.20	18.85
No	81.65	80.80	81.15
Total	100	100	100
Talleres			
Si	16.28	14.46	15.21
No	83.72	85.54	84.79
Total	100	100	100
Tareas			
Si	70.54	61.79	65.36
No	29.46	38.21	34.64
Total	100	100	100

Tabla Número 3

Recursos de las plataformas de aprendizaje a distancia que ayudan a fomentar el aprendizaje de los estudiantes

	Sexo		
	Femenino	Masculino	Total
Archivos			
Si	11.76	10.00	10.72
No	88.24	90.00	89.28
Total	100	100	100
Carpetas			
Si	6.85	5.71	6.18
No	93.15	94.29	93.82
Total	100	100	100
URL			
Si	32.56	35.18	34.11
No	67.44	64.82	65.89
Total	100	100	100
Etiquetas			
Si	2.07	4.29	3.38
No	97.93	95.71	96.62
Total	100	100	100
Página			
Si	10.08	8.75	9.29
No	89.92	91.25	90.71
Total	100	100	100
Libro			
Si	12.53	10.71	11.46
No	87.47	89.29	88.54
Total	100	100	100
Paquete contenido IMS			
Si	2.58	2.95	2.80
No	97.42	97.05	97.20
Total	100	100	100

Se considera recurso a: los archivos, carpetas, enlaces, etiquetas, libros, páginas, todos los objetos que pueden ser utilizados por un docente para asistir el aprendizaje de los estudiantes [10].

Desde la perspectiva de los estudiantes, el recurso con la mayor aceptación es el enlace o URL (Localizador Uniforme de Recursos) con un 34.11% de aceptación de manera general, del 32.56% de mujeres y 35.18% de los hombres. (Ver tabla número 3) El URL, permite acceder a videos, artículos, libros, lineamientos, aplicaciones, en la Internet.

Una estrategia de aprendizaje es utilizada por el estudiante ...“de forma deliberada, flexible, heurística y adaptativa para mejorar su proceso de aprendizaje...”[11]. La principal estrategia de aprendizaje que usan las y los estudiantes es: la de **hacer anotaciones**, empleada por el 75.58% de las mujeres y por un 67.59% de los hombres, seguida de **resumir textos** con un 54.52% de las mujeres y un 54.38% de los hombres. (Ver tabla número 4)

Tabla Número 4

Estrategias que utilizan los estudiantes para aprender

Sexo
Femenino Masculino

Resumir textos

Si	54.52	54.38	54.44
No	45.48	45.63	45.56
Total	100	100	100

Mapa conceptual

Si	45.61	35.89	39.86
No	54.39	64.11	60.14
Total	100	100	100

Mapa mental

Si	34.75	32.05	33.16
No	65.25	67.95	66.84
Total	100	100	100

Cuadro sinóptico

Si	30.36	23.39	26.24
No	69.64	76.61	29.14
Total	100	100	55

Resumen

Si	54.52	54.38	26.24
No	45.48	76.61	73.76
Total	100	131	100

Anotaciones

Si	75.58	67.59	70.86
No	24.42	32.41	29.14
Total	100	100	100

Como se muestra en la figura número 1, el principal problema al que se enfrentan los estudiantes del Instituto Tecnológico de Oaxaca en la educación a distancia es, **la programación de tiempos para la entrega de actividades**. Observándose el mayor porcentaje en la carrera de Ingeniería en

Sistemas Computacionales con un 33.66%, seguido de Ingeniería Mecánica con un 23.49%, Ingeniería Industrial con un 23.44%, Ingeniería en Gestión Empresarial con un 22.80%

El segundo problema identificado, es **la excesiva cantidad de tareas solicitadas por los docentes**. Observándose en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales un 28.71% seguido de la Carrera de Ingeniería Industrial con 12.05% e Ingeniería en Gestión Empresarial con un 12.09%

El tercer problema observado es **la comprensión de los temas**. Observándose en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales el 21.78%, seguido de la carrera de Ingeniería Industrial con un 3.13%

Figura No. 1 Problemas que enfrentan los estudiantes en la educación a distancia.

Trabajo a futuro

La información obtenida en la presente investigación, puede servir de base para mejorar la Instrumentación Didáctica. Referente a las estrategias de enseñanza-aprendizaje.

La Instrumentación didáctica se desarrolla de manera previa al inicio del semestre. En ella se plasman los contenidos de los programas de estudio, las actividades del estudiante (estrategias de aprendizaje) y las actividades del docente (estrategias de enseñanza), los recursos necesarios para desarrollarlas, los tiempos requeridos y los criterios de evaluación.

Considerando que el principal problema identificado al que se enfrentan los estudiantes en la educación a distancia es, **la programación de tiempos para la entrega de actividades**, se recomienda que los docentes reflexionen, con respecto al tiempo programado para la entrega de los productos de aprendizaje.

Conclusiones

El cambio entre una educación presencial a una educación a distancia ha puesto hincapié en la necesidad de mantener una comunicación constante entre: Docente y Dicente, entre Estudiantes, empleando las TIC.

La planeación didáctica debe reestructurarse de tal forma que permita priorizar los contenidos de las asignaturas en que se aplican las estrategias de enseñanza- aprendizaje, considerando los tiempos de entrega para los productos de aprendizaje, los cuales a petición de los estudiantes deben ser más amplios debido a la excesiva carga de actividades que les solicitan.

Las estrategias de aprendizaje deben fortalecerse para mejorar la comprensión de los temas, por parte de los estudiantes, se recomiendan asesorías, tutorías y manejo de recursos a través de enlaces (videos, libros, tutoriales) en Internet.

Las tareas, foros y exámenes fueron las actividades de las plataformas a distancia que desarrollan mejor el aprendizaje.

Hacer anotaciones y resumir textos, son las estrategias de aprendizaje más aceptadas por los estudiantes.

Agradecimientos

Se agradece a la División de Estudios Profesionales, por su apoyo en la divulgación del cuestionario.

Referencias

- [1] C. Martínez, “La educación a distancia: sus características y la necesidad en la educación actual”, *Educación*, Vol. XVII, No. 33, pp. 7-27, septiembre 2008.
- [2] M. Gil, “Modelo de diseño instruccional para programas educativos a distancia”, *Perfiles Educativos*, Vol. XXVI, No. 104, pp. 93-114, 2004.
- [3] C. Becerril , G. Sosa, M. Delgadillo “ competencias básicas de un docente virtual” 2015.
- [4] R. Hernández, C. Fernández, y P. Baptista,” *Metodología de la investigación*”. Sexta edición, pp. 2017-220, 2014
- [5] https://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_tarea
- [6] J. Pimienta, “Estrategias para aprender a aprender Docencia Universitaria basada en competencias”, ed. *Primera*. México: Pearson, 2012.pp 119
- [7] <https://docs.moodle.org/all/es/Foros>
- [8] A. García “Bosque semántico: ¿educación/enseñanza/ aprendizaje a distancia, virtual, en línea, digital, eLearning...?” *RIED*, 23 (1), pp. 09-28. 2020
doi: <http://dx.doi.org/10.5944/>
- [9] https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_del_examen
- [10] <https://docs.moodle.org/all/es/Recursos>
- [11] F. Díaz Barriga y G. Hernández Rojas, “*Estrategias Docentes para un aprendizaje Significativo. Una interpretación constructivista*”, ed. *Tercera*. México: Mc Graw Hill, 2010.ppp118-131,317